

Ф.И. ГИРЕНОК

От онтологии бытия к иллюзивной материи*

Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения онтологии и антропологии. Автор анализирует текст М. Хайдеггера «Время и бытие» и делает вывод о завершении онтологии бытия. Изначально эта онтология была связана с редукцией времени к пространству. Завершение этой онтологии связано с редукцией пространства ко времени. В статье показано, что эта редукция совершается при помощи таких концептов, как «событие», «иметь место», «бытие без сущего». Автор доказывает, что новые концепты не преодолевают разрыв между онтологическим и антропологическим пониманиями времени. Они только указывают направление движения философской мысли от онтологии к антропологии. А сам этот разрыв преодолевается в концепте иллюзивной материи.

Ключевые слова: реальность, воображаемое, греза, событие, время, человек, сознание, образ, сущее, философская антропология.

Summary. The article deals with the problem of the relationship between ontology and anthropology. The author analyzes M. Heidegger's text «Time and Being» and concludes that the ontology of being is complete. Initially, this ontology was associated with the reduction of time to space. The completion of this ontology is associated with the reduction of space to time. The article shows that this reduction is accomplished using concepts such as «event», «to take place», «being without being». The author proves that new concepts do not bridge the gap between the ontological and anthropological understanding of time. They only indicate the direction of philosophical thought from ontology to anthropology. And this gap itself is overcome in the concept of illusory matter.

Keywords: reality, imaginary, dream, event, time, human, consciousness, image, being, philosophical anthropology.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. От онтологии бытия к иллюзивной материи // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 135—143. DOI:

УДК 141
ББК 87.5

Онтология бытия завершилась в 1962 г. в докладе М. Хайдеггера под названием «Время и бытие».

Время и бытие

Что сделал Хайдеггер в этом докладе? Он разорвал всякую связь между бытием и сущим. «Продумать бытие без сущего — значит продумать бытие без оглядки на метафизику», т. е. без оглядки на отношение бытия к сущему [1, 406]. Хайдеггер понял бесплодность попытки мыслить бытие, исходя из того, что есть. Бытию нечего прибавить к сущему. Сущее не нуждается в бытии, а бытие не нуждается в сущем. Концепт фундаментальной онтологии в докладе Хайдеггера был разрушен. Зачем? Затем, чтобы растворить бытие в событии?

Если в бытии не нуждается даже сущее, то зачем оно, бытие, нам? Зачем оно человеку? Не пустое ли это слово? Бытие нам затем, говорит Хайдеггер, чтобы мыслить бытие без сущего. А мыслить бытие без сущего означает поменять сам способ мышления. Одно дело мыслить мир вещей, другое — мыслить событие. Греки научили нас мыслить вещи понятийно. Но они не научили нас мыслить событийно.

Событие

Что значит мыслить мир событийно? Это означает, что в мире есть такая сторона, которая существует, если мы относимся к ней как к существующей. Но как мыслить то, причиной чего ты являешься? Для этого надо давать существование тому, что само по себе не существует. Это несуществование Хайдеггер почему-то называет событием. Кант называл его трансцендентальной видимостью, а лучше всего его назвать иллюзивной материей. Событие — это не вещь, это бытие без сущего. Вот, например, часы. Они, говорит Хайдеггер, показывают нам время. Но в часах нет времени. Не они создают ход событий. Мы даже не знаем, есть ли само по себе время.

Бытие без сущего нельзя мыслить понятийно. Потому что из него вместе с сущим исчезает надобность в статусе представления о

вещи. Исчезает мысль о локализации протяженности. Событие нам дано непосредственно. Хотя его нельзя мыслить как то, что есть. На него накладывают свою печать время и субъективность того, чего нет. Онтология (Парменид) запретила мыслить бытие во времени, ибо мыслить что-либо во времени — значит для человека заблуждаться, потому что в мире самом по себе времени нет. Сам по себе мир события не производит.

Событийная сторона мира не охватывается понятиями. О ней нельзя говорить на языке истины. Если движение в мире вещей требует логики, то движение в мире событий зависит от целей движения. Но что такое цель? Это то, чего нет. Цели показывают, а не что-то доказывают. Нельзя доказать, что книга лежит на столе, если ты не видишь, что она лежит на столе. Об этом говорил уже Протагор. Событийная сторона мира требует для своего понимания не понятий, а раскрытия того, как то, чего нет, дает о себе знать своим отсутствием. Оно дает о себе знать посредством образов в искусстве и литературе.

Образы

Вот, говорит Хайдеггер, нам показывают картину Пауля Клее «Смерть и огонь». Мы смотрим на нее и ничего не понимаем. Мы можем долго простоять перед этой картиной, но нам придется расстаться с претензией на непосредственное восприятие картины художника. Мы можем прочесть стихотворение Тракля «Семипеснь смерти». Вот отрывок из него:

Синий сумрак весны; от сосущих деревьев исходит
Темное — в вечер и гибель,
Внемля нежным плачам дрозда.
Безмолвная ночь — синий зверь
Опускается тихо на холм.
Цветущая ветка яблони машет на влажном ветру.
Серебряно рассыпается неразрывное
Из ночного зренья; падучие звезды;
Нежная песнь детства.

И здесь нам придется расстаться с надеждой на непосредственное понимание поэта. И если бы мы встретились с физико-

математической мыслью Гейзенберга, говорит Хайдеггер, то нам бы и здесь пришлось расстаться с претензией на непосредственное понимание мысли ученого. Непосредственное понимание схватывает мысль так, как она явилась. Во всех приведенных случаях она случилась так, что она не мыслится непосредственно. Ее нужно мыслить в отвлечении от того, как она случилась, в каком образе показала себя.

Попытка философии помыслить бытие без сущего стоит в этом ряду. Она выбивается из стандартов привычного понимания философии как премудрости мира. Она заставляет оставить в стороне вопрос о полезности философии. Она предаёт забвению самое главное изобретение греков — природу и все, что мы знали о способах ее познания. Появилась новая реальность — событие, и ее нужно ввести в поле зрения. Что нужно ввести? Нечто непосредственно субъективное, временное. Но как их ввести, если это не алетейя, не открытость, а мистерия?

Бытие непосредственно мыслимого есть мысль о бытии. Возьмем «Пропевень о проросли мировой» П. Филонова. Это несбывшееся событие в русской литературе. Где мы видели такое начало песни о Ваньке Ключнике, в которого влюбилась княгиня?

Матерела пенно-кружлива ногами снегиня
Желальна танца протанцеваньем неуловимым
В оранжереи балерин
Жеребую мету немного жутью любимую венчить.

Разве не ловим мы в этой ритмизованной прозе движение времени к гибели деревни? Непосредственно мыслимое движение времени есть греза как мысль о бытии.

Язык говорит нам, что событие — это случай, происшествие. Нечто из ряда вон выходящее. Хайдеггер мыслит событие иначе. Бытие не род события, а событие не род бытия. Поскольку бытие изначально мыслимо греками как присутствие, то определяет это присутствие время.

Время

Время — не вещь. И бытие не вещь. У времени есть три измерения. Но бытие вне времени, вне этих трех модусов, хотя время определяет бытие. Как же время определяет бытие? Со временем все проходит. Но само время остается. И бытие остается. Хайдеггер говорит: «Время есть единящая троякий просвет его протяжения близость присутствия из настоящего, осуществившегося и будущего» [1, 401]. Человек «может быть человеком только когда стал внутри простора троякого протяжения и выстоял определяющую это протяжение отклоняюще-отказывающую близость» [1, 401].

Откуда у времени просвет для человека? Иными словами, почему человек живет во времени? Не потому же, что у времени три измерения. Если у времени три измерения, то нельзя помыслить его исток. Хайдеггер прибавляет к нему четвертое измерение. Четвертое измерение — это пространство. В своей ранней книге «Бытие и время» Хайдеггер сводил пространство к временности. «Попытка... возводить пространственность человеческого присутствия к временности не может быть удержана», — говорит поздний Хайдеггер [1, 405]. В докладе он сводит время к пространству и говорит о четвертом (пространственном) измерении времени.

Как четверомерное время меняет бытие? Время влечет Хайдеггера к человеку. Пространственность тормозит это движение и влечет его к космосу. Бытие теперь мыслится Хайдеггером не как присутствие, хотя и как присутствие тоже, а как именование места.

Именование места

В мире все должно быть на своем месте. Всякое существование предполагает то, что существует. Но имеет ли место бытие без сущего? Что значит существовать в модусе ускользящего *что*? Не ускользает ли бытие от того, чтобы быть бытием? Имеет ли место само время? И что значит неуместность времени? Есть принцип: всему свое время. Временное проходит. Время остается. Опасность растворения бытия в событии состоит в том, что оно создает возможность для того, чтобы что-то из сущего оказалось не на своем месте. Бытие не на своем месте лишает все бытие открытости, т. е. связи с истиной.

Еще одна трудность, которую Хайдеггер так и не преодолел в философии события, — это связь времени с человеком. «Кто такие мы? — спрашивает Хайдеггер и отвечает: — То, *что* отличает человека как человека, определяется как раз тем, *что* мы здесь должны продумать: человек, захваченный присутствием» [1, 393]. Быть захваченным присутствием означает быть в настоящем. Если бы бытие не имело места, то «человек не был бы человеком», — говорит Хайдеггер [1, 393]. Почему присутствию нужно захватить человека? Почему оно не хочет захватить любое другое сущее? Откуда эта телеология бытия? Ведь бытие теперь не существует, а сбывается. Или, может быть, человек мыслится уже не как сущее, а как что-то другое? Но тогда, как что? Ответить на этот вопрос Хайдеггер не смог. А от теории *dasein* он отказался.

«Времени нет без человека», — пишет Хайдеггер [1, 401]. Но мы ему теперь не верим. Что означает это «нет без»? Означает ли это, что бытие берет право на характеристику бытия как присутствия у человека? Хайдеггер говорит, что нет, не означает. Не человек учреждает его присутствие. Как же быть? Ведь само по себе бытие никакими правами на учреждение чего-либо не обладает. По словам Хайдеггера, вопрос этот запоздал. Почему? Потому что, говорит он, печать бытию предопределено нести без участия человека. Человек привязан к бытию как к присутствию. Почему привязан? Может быть, это бытие привязано к человеку? Потому что, пытается развеять сомнения Хайдеггер, эта характеристика возникает в момент открытия человеком потаенности в качестве того, что допускает мысль о бытии. «Времени нет без человека» означает лишь то, что нет времени без мысли о нем у человека. Но это, в свою очередь, означает лишь то, что в учреждении времени участвует сознание. А это допустить Хайдеггер не может. Ибо такое допущение ставит под вопрос всю западную философию.

Иными словами, Хайдеггер хочет спасти онтологию как философию универсального ума. Каким образом он это делает? Он говорит, что человек может мыслиться либо как учредитель, либо как потребитель времени. Хайдеггер выбирает второе, ибо, как он полагает, человек не может учреждать вечность. И ошибается. Нельзя учредить вечность, но можно учредить реальность.

Новый язык

Присмотримся к новому языку, создаваемому Хайдеггером. Вместо слова «есть» он использует оборот речи «иметь место». Что такое место? Место может быть пустым, незанятым, свободным. Его можно иметь, и тогда оно уже не для всех. Нам могут предложить освободить место. Оно может впускать и не впускать. Его можно захватить, полагаясь на силу. Место — это, по словам Хайдеггера, открытость просвета пространства-времени. Оно как лесная поляна. А как понимает Хайдеггер время? Как четвероюкое протяжение открытости: теперь, сейчас, уже не сейчас и еще не сейчас. Но главное здесь — слова «протяжение» и «открытость». А они пространственные. Они позволяют тянуть время. Где же здесь время? Есть ли оно вообще, и имеет ли оно место? Время, говорит Хайдеггер, не ничто. Если бы оно было ничто, то оно бы не имело места, а оно его имеет, но не как тело-энергия, а как? Этот вопрос — самый трудный для Хайдеггера. Он трудный, потому что время имеет место у человека. Человек — это лесная поляна для времени. Но Хайдеггер настаивает на том, что «место» показывает себя, скорее, как нечто пространственное, а не антропологическое.

Как Хайдеггер понимает событие? Не как положение вещей относительно друг друга, а как то, в чем имеет место время. Событие не есть. Его нельзя найти среди сущего. Событие сбывается. Хайдеггер пишет: «Бытие и время имеют место только в событии» [1, 405]. Если они имеют место только в событии, то событие является их субъектом, к человеку это не имеет никакого отношения. Что же делать нам? Куда деться человеку? «Время, — замечает Хайдеггер, — не нечто, сделанное человеком, человек не нечто, сделанное временем» [1, 401]. Ничего не сделаешь, говорит Хайдеггер, такова жизнь.

Ответ Хайдеггера состоит в следующем. Событие впускает в себя не каждого человека. Оно впускает только того, кто внимает бытию, стоит в своем времени, кто вынесен в свое существо, а не занимает чужое место. Человек не был бы человеком, если бы бытие не имело места. Но Хайдеггер чувствует зыбкость этого положения, ибо оно ничего не показывает и ничего не доказывает. Напротив, всякий может сказать, что все не так. Это бытие не имело

бы места, если бы не было человека. «Похоже на то, — пишет Хайдеггер, — как если бы с этим указанием на человека мы сбились с пути, на котором могли вдуматься в собственно время. Известным образом это так» [1, 393].

Если последовать совету Хайдеггера, то нам нужно сначала постулировать какое-то бытие, затем растворить его вместе со временем в событии, и только потом мы получим чувство времени у человека. Правда, мы никогда не узнаем, откуда у нас появился человек. Для того чтобы это узнать, нужно отказаться от пути, предложенного Парменидом, и обратить внимание на небытие. На иллюзивную материю, исследовали которую Протагор и Горгий.

Иллюзивная материя

На пути Протагора и Горгия мы узнаем, что никакого бытия нет, равно как нет и ничто. А что же есть? Есть воображаемое, одной из сторон которого является реальность. То есть сущее делится на две части. Одна из них относится к изменчивой реальности. Другая — к воображаемому. Если воображаемое может быть реальностью, то реальное — воображаемым. Две этих параллели пересекаются в человеке. То есть мир — не тождество мысли и бытия, как у Парменида, а взрыв галлюцинаций, как у Горгия. Человека нужно мыслить вне связи с тем, что есть. Сам по себе человек может быть понят вне зависимости от того, что мы знаем о природе, если, конечно, мы его будем мыслить, исходя из взрыва иллюзивной материи. Человек есть не что иное, как извлечение себя из своих иллюзий.

Человек, как скажет Протагор, есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Причина протяженных вещей — в самих вещах. Причина непротяженных вещей — в человеке. Протяженное не нуждается во времени. Во времени нуждается человек, для того чтобы расширить реальность, создать ее. Для этого ему нужно изменить предикат бытия. Для природы бытие — нереальный предикат. Для человека — реальный. То есть человек дает и отнимает существование у объектов воображаемого мира. Сам по себе он пребывает во времени. Чтобы пребывать во времени нужно не существовать, а грезить. Сознание — всего лишь свойство его существования во времени,

посредством которого человек отличает одно время от другого, вообразимое от телесного. У человека не может быть три времени. У него есть либо одно время как непрерывно длящееся настоящее, либо два времени: прошлое, которое не ведет к настоящему, и будущее, для которого нет причин в настоящем. Будущее — это наше прошлое, которое не завершилось в настоящем. Первое — до встречи с языком. Второе — после встречи.

Продумывать бытие человека без сущности и одновременно вне связи с сущим означает продумывать его без оглядки на метафизику. Подобная «оглядка» на отношение бытия к сущему, тела к духу воспроизводит метафизическое отношение к человеку. Однако всем нам нужна мысль, которая, как говорит Хайдеггер, отпускает себя в событие.

Событие как сбывшаяся греза

Событие можно понять из того, что в нем сбывается. Хайдеггер думал, что в нем сбывается бытие. Сказать о бытии, что оно сбывается, означает сказать, что его нет. Сбывается сон, сбываются мечты. Грезы — это несбывшееся бытие. Трудно поместить то, чего нет, но что дает о себе знать своим отсутствием, в пространство человеческой жизни. Сбывшиеся грезы делают себя событием. Несбывшиеся грезы, их череда образуют внутреннее время человека.

События существуют, пока сбываются грезы. Бытие всегда уместно. Грезы всегда неуместны. Если событие мыслить, исходя не из случая, не из того, что произошло, а из того, что в нем сбывается, то нам придется его мыслить из горизонта того, что называют грезой небытия или, что то же самое, трансцендентальной видимостью. Грезу трудно поместить в пространство. В событии небытие дает себе место, ибо давать себе место означает одновременно давать себе бытие. Дает себе место в событии то, что нашло себе приют в нашем темном сознании, т. е. до встречи человека с его «я».

Литература

1. *Хайдеггер М.* Время и бытие. М.: Республика, 1993. 446 с.

References

1. *Hajdegger M. Vremya i bytie*. М.: Respublika, 1993. 446 s.

Д.Г. ЕГОРОВ

Религия и социализм*

Аннотация. Понимание отношения идей социализма и религии требует адекватной антропологической модели. Таковой является модель, принимаемая в основных мировых религиях, наличия у человека двух ценностных центров: инстинкта самосохранения и морального (религиозного) чувства. Мировоззренческий выбор человек делает в зависимости от того, какая ценность является для него главной. Идеологическими противниками социализма становятся как верующие, так и атеисты: если интуитивно или сознательно симпатизируют обществу, устроенному на основе инстинкта иерархического доминирования (а не потому, что верят в существование Первопричины мира). Если человек интеллектуально признает существование Бога, но не ощущает в душе морального чувства (любви к людям, альтруизма), то целью его веры будет реализация того же инстинкта самосохранения, что и у носителя идеологии либерализма. Сторонниками социализма становятся верующие, интуитивно или сознательно склонные к иному пониманию религии: любовь в душе как цель, а религиозные таинства как средства для этого.

Ключевые слова: марксизм, модель человека, мораль, религия, социализм, философская антропология, человеческие ценности.

Abstract. Understanding the relationship between the ideas of socialism and religion requires an adequate anthropological model. This is the model, accepted in the main world religions, of the presence in a person of two value centers: the instinct of self-preservation and moral (religious) feelings. A person makes a worldview choice depending on what value is most important to him. Both believers and atheists become ideo-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Егоров Д.Г. Религия и социализм // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 144—160. DOI: